

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA BOLALARGA EKOLOGIK TA'LIM – TARBIYA BERISH

Tursunova N.

O‘zDJTU, Tabiiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bolalarga pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitish metodlari, ularni ta‘lim tizimida ekologik ta‘lim – tarbiya berishni rivojlantirish bilan bog‘liq masalalar ko‘rib chiqilgan. Maqolada zamonaviy ta‘lim tizimi, oliy ta‘lim muassasalarida barcha fanlarni o‘qitishda keng qo‘llaniladigan yangi pedagogik texnologiyalari, ularning ekologik ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishdagi ahamiyati haqida alohida to‘xtalib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ilm-ma‘rifat, tabiatni muhofaza qilish, ekologik tarbiya va ta‘lim, interfaol uslublár, innovatsion texnologiyalar.*

Mustaqil O‘zbekistonning kelajagi ko‘p jihatdan yosh avlodning yetuk, har tomonlama barkamol etib tarbiyalashga bog‘liq. Ta‘lim-tarbiya – bu ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini ham belgilaydigan, ya‘ni xalq ma‘naviyatini shakllantiradigan, boyitadigan eng muhim omildir. Binobarin, ta‘lim tarbiya tizimini va asosda ongni o‘zgartirmasdan turib ma‘naviyatni rivojlantirib bo‘lmaydi.

Mustaqil Respublikamizda huquqiy va demokratik jamiyat qurish jarayoni muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan bir vaqtda ma‘naviy jihatdan barkamol yosh avlodni tarbiyalab, voyaga yetkazish hamda ularni ona-yurtini sevrishga, moddiy va ma‘naviy boyliklarini asrab-avaylashga, atrof-muhit tozaligini ta‘minlashga o‘rgatish muhim ahamiyat kasb etadi.

Modomiki, kelajagimiz yoshlar qo‘lida ekan, bolalarni maktabgacha yoshidanoq madaniyatni asrab-avaylashga oid ekologik bilimlar bilan qurollantirish va tabiat bilan yaqindan tanishtirib borish, ularga ekologik tarbiya berish, shu orqali bolalarning borliq to‘g‘risidagi tasavvurlarini boyitish, dunyoqarashini o‘stirish, hayotiy tajribalarini mustahkamlash, mustaqil fikrlash qobiliyatlarini, ma‘naviy hissiyotlarini taraqqiy toptirish yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, bolalarga inson umri tabiat bag‘rida kechishini, inson va tabiat o‘zaro bog‘liqligini, ularning bir-biriga nisbatan ta‘sir ko‘rsata olishini hamda bu ta‘sirlarning ijobiy va salbiy oqibatlarini anglatish, shu orqali bolalar o‘rtasida ekologik tarbiyani yo‘lga qo‘yish, yosh qalblarda ona tabiatga mehr-muhabbat tuyg‘ularini uyg‘otish – bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Ta‘lim jarayonining tarbiyaviy tomonlariga, ayniqsa, vatanparvarlik, insonparvarlik, ahloqiy, huquqiy, estetik, mehnat hamda ekologik madaniyat tarbiyasiga ham e‘tibor kuchaydi.

Ekologiya keng qamrovli tushuncha bo‘lib, u o‘z tarkibiga ekologik tarbiya, ekologik ong, ekologik faoliyat kabi bir qator ilmiy tushunchalarni qamrab oladi. Ekologik tarbiya bolalarning tevarak-atrofga nisbatan kuzatuvchanligini oshiradi, tabiat voqea-hodisalarining sodir bo‘lish sabablarini aniqlashga qiziqishlarini kuchaytiradi. Natijada bolalarning idroki, aqli, ekologik ongi, dunyoqarashi, tasavvuri rivoj topadi. Ayniqsa, bolalarga borliqdagi jonli tabiat haqida umumiy axborot, olam bir butun ekanligini anglab yetishlariga, hayot go‘zalliklaridan ma‘naviy zavq olishlariga va shu go‘zallikni qadrlashlariga o‘rgatishda muhim rol o‘ynaydi.

Tabiatni muhofaza qilish bo‘yicha ta‘lim berish - bu tabiatni muhofaza qilish masalalarini nazariy va amaliy jihatdan o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan o‘qitish tizimidir. Umumiy va mahsus

ekologiya asoslarini bilish har bir zamonaviy kishi uchun zarur bo‘lgan madaniyat elementi hisoblanadi.

Ekologik ta'lim berishdan maqsad, har bir kishiga kelajakda u qaysi sohada ishlashidan qat'iy nazar, tabiat va jamiyatning o‘zaro munosabatlari to‘g‘risidagi bilimlarni berishdir. Ekologik ta'limni shakllantirishda tabiatni muhofaza qilish, uning resurslaridan samarali foydalanish printsiplarini o‘zlashtirish birinchi darajali ahamiyatga ega. Buning uchun tabiatdan foydalanishda keng ommalashgan «Bizning mamlakatimiz bitmas-tuganmas tabiiy boyliklarga ega va ulardan samarali foydalanishga hojat yo‘q» degan fikrdan uzoq bo‘lish kerak. Ekologik savodxonlikka erishish yo‘lida insonlarning ekologik bilim darajasini oshirish hamda mamlakat va hududlar bo‘yicha atrof-muhitni ifloslantiruvchi manbalar to‘g‘risida ma'lumotlar berish muhim ahamiyatga ega. Chunki bunday ma'lumotlarga ega bo‘lish, umumiy ekologik holatni ko‘z oldiga keltirish, tabiatga va insonlar salomatligiga salbiy ta'sir ko‘rsatuvchi omillarni cheklash va yo‘qotish bo‘yicha amaliy faoliyatda ishtirok etish uchun zarur

Ekologik ta'limda dunyoqarashni ekologiyalashtirish ham muhim yunalishlardandir. Bunga erishishning muhim vositasi insonlarning o‘z ustida ishlashlari, tabiat sirlarini o‘rganishga va ekologik bilimlarini doimo oshirib borishga bo‘lgan intilishlaridir. Dunyoqarashni ekologiyalashtirish, ekologiyaga doir fanlarni to‘la o‘zlashtirish bilan birga, iqtisodiy, siyosiy, texnikaviy, huquqiy va boshqa sohalarning ekologik munosabatlarini bilish orqali amalga oshiriladi.

Ekologik tarbiya va ta'lim jarayonlarini bir-biridan ajratib bo‘lmaydi. Ular doim o‘zaro aloqada rivojlanadi. Shaxsning tabiatga bo‘lgan insoniy munosabatlar oilada va maktablarda beriladigan ekologik tarbiya orqali shakllanadi. Oilada beriladigan ekologik tarbiya asosan toa-onalarning oiladagi o‘zaro munosabatlariga bog‘liq. Bolalarni oilada tarbiyalashda ota-onalar tarbiyachi rolini o‘ynaydilar.

Bolalarga ekologik tarbiya berishda ularning ko‘z oldida sodir bo‘layotgan jonli, chiroyli misollarni keltirish lozim. Oilada aytilayotgan har bir so‘z, har bir ohang, har bir qilinayotgan ishni bola to‘g‘ri qabul qiladi va shu muhit bola uchun ideal holat hisoblanadi.

Ekologik tarbiya muammosini O‘zbekiston Respublikasining maktabgacha ta'lim muassasalarida hal etish uchun quyidagi 2 yo‘nalishda ish olib borish maksadga muvofiq:

- Bolalarda ekologik tarbiya madaniyatini shakllantirish, ularda tabiatga bo‘lgan ijobiy munosabatni uyg‘otish, dastlabki amaliy ko‘nikmalarni ishlab chiqish;
- Maktab yoshigacha bo‘lgan bolalarga tarbiya beruvchi mutaxassislarining ekologik ongi va madaniyatini rivojlantirish.

Ekologik ta'lim bizning respublikamizda 2 yo‘nalishda olib boriladi:

1-yo‘nalish - har bir o‘quv muassasasida ekologiya kursini o‘qitish orqali umumiy ekologik ta'lim berishdir. Bundan tashqari, ekologiya yo‘nalishidagi gimnaziyalar, maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida ham ekologik to‘garaklar ishlab turibdi. Shunga qaramasdan hozirgi kunda ekologiyani o‘qitishni mantiqiy, ta'limning uzluksizligini ta'minlovchi bir tizimga solish, yangi namunaviy o‘quv dasturlari va o‘quv rejalari ishlab chiqish hamda adabiyotlar yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

2-yo‘nalish - mutaxassis ekologlar tayyorlash. Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha bir necha oliy o‘quv yurtlarida «Atrof-muhitni muhofaza qilish» yo‘nalishi bo‘yicha bakalavrlar va magistrilar tayyorlashga kirishilgan. Bundan ko‘zda tutilgan maqsad atrof-muhitni

muhofaza qilish bo'yicha yetuk kadrlar tayyorlash va bu sohadagi mutaxassis kadrlar yetishmovchiligiga barham berishdir.

Keyingi vaqtlarda o'quv jarayonining tashkil etishning eng samarali usuli sifatida zamonaviy pedagogik texnologiya deb tan olinmoqda. Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol uslublar, innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanib, ta'limning samaradorligini ko'tarishga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda.

Pedagogik texnologiya asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar yoshlarning muhim hayotiy yutuq va muammolarga o'z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini oshirib, ularni fikrlashga, o'z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi.

Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilganda pedagoglar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. Pedagog bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi. Shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchi vazifasini bajaradi. Hozirgi davrda sodir bo'layotgan innovatsion jarayonlarda ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o'zlashtirish va o'zlashtirgan bilimlarini o'zlari tomonidan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslarga aylanadi. Shuning uchun ham ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari – interfaol uslublar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta'limda qo'llanilishiga oid bilimlar, tajriba talaba yoki o'quvchilarning bilimli va yetuk malakaga egaligini ta'minlaydi.

Shunday qilib, bolalarni pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali ularga ekologik ta'lim-tarbiya berish muhim muammolardan biri bo'lib, mazkur muammoning ilmiy nuqtai nazardan to'g'ri hal etilishi, bolalarning ona tabiatga muhabbatlarini oshirishga asqotsa, ikkinchidan ularda ona tabiat haqida talaygina ma'lumotlar bilib olish imkoniyatlarini boyitadi, eng muhimi ularni tabiat olamiga olib kiradi. Muammoning yechimi, tarbiyachilar, pedagog xodimlarga metodik yordam sifatida xizmat qilishi bilan ham dolzarbdir.

Xulosa qilib aytganda bolalarga pedagogik texnologiyalardan foydalanish orqali ekologik ta'lim-tarbiya berish mumkin qachonki;

- Pedagog xodimlar pedagogik texnologiyalar va ekologik tarbiya haqida to'liq bilimga ega bo'lsalar;
- Bolalarga muntazam ravishda hasharotlar bilan tanishtirib borilsa;
- Bolalar bilan bog'larga, hiyobonlarga, suv havzalariga sayohatlar uyushtirilsa;
- Bolalarga pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish orqali ekologik bilimlar berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Pedagogik texnologiya va ularning ta'limda qo'llanilishiga oid bilimlar, tajriba yoki o'quvchilarning bilimli va yetuk malakaga egaligini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. D.Yormatova, X.Xushvaktova. “Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish” darslik. Toshkent 2018y
2. Q.X.Muftaydinov, H.M.Qodirov, E.Yu.Yulchiyev. “Ekologiya”, darslik, Toshkent 2020 y.
3. X.Tursunov, T.Raximova. “Ekologiya”, o'quv qo'llanma, Toshkent 2006 y.
4. Q.X.Muftaydinov, H.M.Qodirov, E.Yu.Yulchiyev. “Ekologiya”, darslik, Toshkent 2020 y.